

INGLIZ TILINI O‘QITISHDA SIMULYATSIYADAN FOYDALANISHNING AFZALLIKLARI

Yigitaliyeva Nozimaxon Farxodjon qizi

Farg‘ona jamoat salomatligi tibbiyot institute

Abstrakt: Simulyatsiyaga asoslangan o‘rganish-bu o‘qituvchilar nafaqat kurs tushunchalarini o‘rgatish, balki talabalarga yangi ko‘nikmalar, bilimlar va g‘oyalarni haqiqiy dunyoni aks ettiradigan amaliyot sharoitida qo‘llash imkoniyatlarini taqdim etish uchun foydalanishi mumkin bo‘lgan strategiya. Simulyatsiyalarni sinfda pedagogik ta‘lim va sinov vositasi sifatida qo‘llash amaliyoti talabalar va o‘qituvchilarga innovatsion, pragmatik va qiziqarli tadbirlarda qatnashishdan mamnuniyat va o‘qitishga yanada chanqoqlik hissini uyg‘otadi.

Ushbu tezisda simulyatsiyaning ingliz tilini o‘qitishda qo‘llanuvchi pedagogik vosita sifatida ta‘siri ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: simulyatsiya, intensiv, interaktiv, kognitiv.

Pedagoglar insonning dunyo qiyinchiliklariga dosh bera oladigan darajada malakali bo‘lish ehtiyojini qondirish yo‘llarini izladilar. Ushbu maqsadga erishish uchun, bixevioristik hukmronlik orqali, o‘quvchi qudratli o‘qituvchining hukmronligi bilan shakllangan sinfnings passiv a‘zosi sifatida qaraldi. Ammo ishlar yangi o‘lchovga aylandi - o‘qituvchi endi “sahnadagi donishmand” emas, balki orqadagi jim nazoratchi. Zamonaviy metodologiya o‘qituvchiga yo‘naltirilganlikdan talabaga yo‘naltirilgan va hatto talaba tomonidan yaratilgan yondashuvlarga o‘tishni ta‘minlaydi, individual o‘quvchiga manevr qilish uchun yetarli joy qoldirib, o‘z-o‘zini o‘rgatish kuchi va o‘rganish uchun mas‘uliyatga urg‘u beradi. Ta‘lim aktida eng katta e‘tibor o‘quvchilarning o‘z munosabati va qadriyatlarini o‘rganishga qaratilishi kerak.

Simulyatsiyalar haqiqiy hayotda mashq qilishdan oldin xavfsiz, boshqariladigan muhitda sinov va xatolar orqali asosiy ko‘nikmalarni rivojlantirishga imkon beradi.

Bunday ta’lim o‘nlab yillar davomida aviatsiya, sog‘liqni saqlash va harbiy sohalarda qo‘llanilgan va hozirda ko‘proq sohalarda qo‘llanilmoqda.

Simulyatsiyalar juda murakkab bo‘lishi mumkin va chet tilini o‘qitishda keng qo‘llaniladi. Masalan, butun kurs mashg‘ulotlari simulyatsiya qilinishi mumkin. Biroq, ular EFL/ESL sinfida, ancha sodda shaklda juda muvaffaqiyatli ishlatilishi mumkin va biz ularni juda samarali ekanligi ma’lum. Bizning fikrimizcha, simulyatsiyalar rolli o‘yinlarga qaraganda ancha samarali, ayniqsa Intermediate va undan yuqori darajalarda juda foydali. Shunday qilib, biz taxmin qilishimiz mumkinki, simulyatsiyalar diqqat bilan rejalashtirilgan bo‘lishi kerak va tadbirni tayyorlaydigan til va ko‘nikmalar ishidan keyin davom etishi kerak.

Talabalar faol ishtirok etganda o‘quv simulyatsiyalari orqali o‘rganadilar. Talabalar simulyatsiya yaratadigan natijani bashorat qilishlari va tushuntirishlari kerak.

Simulyatsiya paytida talabalarning passiv bo‘lishini oldini olish uchun barcha sa’y-harakatlarni amalga oshirish kerak. Talabalar o‘z vaqtida kiritishlari va ular uchun o‘ynash uchun sinfdoshlariga ishonmasliklari kerak.

Sinf ichidagi dunyo ko‘pincha hayotiy tajribadan juda farq qilar ekan, bu o‘quvchilarga maktabda duch keladigan bilimlarni hayotlariga tatbiq etilmasligini his qiladi, shuning uchun simulyatsiyalardan kommunikativ maqsadlarda foydalanish o‘quvchilarni birinchi qo‘l tajribalariga jalb qiladi. Simulyatsiyaning foydali tomoni shundaki, o‘quv simulyatsiyalari talabalarning tushunishini rag‘batlantirishda juda samarali bo‘lishi mumkin. Yomon tomoni esa, ko‘plab simulyatsiyalar simulyatsiya oldidan intensiv dars tayyorlashni talab qiladi. Darsga tayyorgarlik simulyatsiya turi va murakkabligiga qarab farq qiladi. Biroq, aksariyat ekspert foydalanuvchilarning ta’kidlashicha, o‘qitish simulyatsiyasi qachon eng yaxshi ishlaydi:

O‘qituvchilar kurs dasturida simulyatsiya maqsadlari to‘g‘risida aniq yozma bayonotga ega va simulyatsiya kurs maqsadlariga qanday bog‘liqligini tushuntirishadi. O‘qituvchilar iloji bo‘lsa, talabalarga simulyatsiya berishdan oldin simulyatsiyani sinovdan o‘tkazadilar.

O‘qituvchilar laboratoriya jihozlari zarur bo‘lganda universitet laboratoriya inshootlari simulyatsiyani qo‘llab-quvvatlashiga ishonch hosil qilishadi. O‘qituvchilar

o‘quv simulyatsiyalarini kooperativ ta’lim yoki interaktiv ma’ruza namoyishi kabi boshqa pedagogikalar bilan birlashtiradi.

Talabalar bilan simulyatsiyadan keyingi munozara chuqurroq o‘rganishga olib keladi. O‘qituvchi kerak:

- Talabalarga simulyatsiyadan o‘rgangan narsalarini aks ettirish va muhokama qilish uchun yetarli vaqt ajratilishi kerak.

- Kurs maqsadlarini simulyatsiyadan keyingi munozaraga qo‘shilishi zarur.

- Talabalardan so‘ralishi kerak: simulyatsiya ularga kurs maqsadlarini tushunishga qanday yordam berganini yoki maqsadlarni qanday qilib chalkashtirganligini aniq so‘ralishi kerak.

Talabalar ushbu xatti-harakatni yaxshiroq tushunish uchun xulq-atvor modelidan foydalanganda, ular simulyatsiya qilishadi. Masalan: talabalarga biron bir tovarni xaridor va sotuvchi sifatida rollar tayinlanib, tovarni almashtirish uchun bitimlar tuzishni so‘rashganda, ular bozorni simulyatsiya qilish orqali bozor xatti-harakatlarini o‘rganadilar.

Sinf amaliyoti shuni ko‘rsatadiki, simulyatsiya har qanday vazifaga asoslangan o‘quv dasturida mavzular va funksiyalarning keng doirasini qamrab olish uchun ishlatilishi mumkin: xizmatlar, xarid qilish, restoranda, kvartira sotib olish/ijaraga olish, avtomobil ijarasi, ta’tilni bron qilish, mehmonxonaga kirish va hokazo. O‘qitiladigan va mashq qilinadigan mavzular va funksiyalar malaka darajalari (asosan o‘rta va yuqori darajalar) o‘rtasida bir-biriga mos kelishi sababli, biz har bir daraja uchun ishlatiladigan simulyatsiya turlarini farqlash mumkin. O‘rta daraja uchun mos va qo‘llanilishi mumkin bo‘lgan simulyatsiyalar Survival yoki Functional English deb nomlangan, ilg‘or o‘quvchilar bilan samaraliroq bo‘lgan simulyatsiyalar esa muammolarni hal qilish va qaror qabul qilish toifasiga kiradi, chunki ular yanada murakkab kognitiv va lingvistik ko‘nikmalarni talab qiladi.

Xulosa qilib aytganda, darslarni yanada boyitish, o‘quvchilarni qiziqtirish, bilimni boyitishda zamonaviy texnologiyalarning o‘rni beqiyos. Ularni to‘g‘ri va o‘rinli qo‘llay bilish esa o‘quvchilarning yutuqlarning asosiy kafolatidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. I.Dragomir., Using simulations in communicative English language teaching.
2. Tom McArthur, A Foundation Course for Language Teachers, (Cambridge: Cambridge Univeristy Press, 1993).
3. Joseph O. Lopreiato, MD, MPH; Taylor Sawyer., Simulation-Based Medical Education in Pediatrics, 2015.
4. Linda Clerihew,¹ David Rowney,² Jean Ker., Simulation in pediatric training, 2016.